

➤ Preprint

Che cosa è un preprint?

Un preprint è un **manoscritto scientifico** caricato dagli autori su un **server pubblico**

Perché dovrebbe interessarmi?

Rivendicazione di priorità

Caricando un preprint i ricercatori possono pubblicare il loro studio immediatamente e senza barriere di accesso.¹

Aumento delle citazioni

Gli articoli scientifici ottengono il 36% in più di citazioni se hanno un preprint associato in precedenza.²

Ottenimento di feedback

Migliora il tuo manoscritto ottenendo preziosi commenti sulla tua ricerca prima della pubblicazione.³

Prova di produttività

Un preprint fornisce ai finanziatori e ai comitati di assunzione la prova pubblica del tuo lavoro.⁴

Infografiche prodotte dagli ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

Fonti:

1. Vale and Hyman. *eLife* 2016;5:e16931 doi: 10.7554/eLife.16931
2. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

3. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
4. asapbio.org/funder-policies

➤ I preprint aumentano la visibilità del tuo lavoro!

7 milioni di visualizzazioni di abstract (riassunti)

Nel febbraio 2020, il preprint server bioRxiv ha raggiunto i 7 milioni di visualizzazioni al mese.¹

3 milioni

di download di PDF

A marzo 2020, bioRxiv ha raggiunto 3 milioni di download di preprint al mese.¹

30.000

tweet al mese

30.000 tweet al mese menzionano e discutono i preprint.²

40% in più di tweet

per preprint su bioRxiv

La preprint aumenta la visibilità del tuo manoscritto su Twitter e la sua impatto tra i lettori.³

37% di feedback dalla comunità

Il 37% degli utenti di bioRxiv ha ricevuto un feedback diretto tramite email.²

Aumento del 36%

delle citazioni

Gli articoli scientifici ottengono il 36% in più di citazioni se hanno un preprint associato in precedenza.⁴

Infografiche prodotte dagli ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ **ASAPbio**

Ulteriori informazioni su **ASAPbio.org**

Fonti:

1. bioRxiv API: <https://api.biorxiv.org/reports/usage>
2. Sever et al. bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>

3. Fraser et al. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 618–638 https://doi.org/10.1162/qss_a_00043
4. Fu and Hughey. *eLife* 2019;8:e52646 doi: 10.7554/eLife.52646

Aumenta l'impatto del tuo lavoro scientifico

Unisciti alla crescente comunità dei preprint

125.000

preprint in biomedicina caricati nel 2020.¹

7 milioni

di visualizzazioni degli abstract (riassunti) al mese.²

3 milioni

di download al mese.²

30.000

tweet al mese.³

37%

di feedback via email.³

Aumento del 36%

delle citazioni.⁴

205

possibilità di B2J (trasferimento di preprint da bioRxiv a giornali scientifici).⁵

13

agenzie di finanziamento hanno polizze obbligatorie o consigliate.⁶

Infografiche prodotte dagli ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Ulteriori informazioni su ASAPbio.org

Fonti:

1. Europe PMC <https://europepmc.org/>
2. bioRxiv Reports <https://api.biorxiv.org/reports/>
3. Richard Sever *et al.* (2019) bioRxiv: the preprint server for biology. bioRxiv. doi: 10.1101/833400

4. Darwin Y Fu *et al.* (2019) Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. *eLife*. doi: 10.7554/eLife.52646
5. <https://www.biorxiv.org/about-biorxiv>
6. <https://asapbio.org/funder-policies>

➤ I benefici di includere i preprint nei Journal Club

Aiuta gli autori a migliorare il proprio lavoro

I feedback saranno utili agli autori per migliorare il proprio lavoro.

Discuti le piu recenti scoperte scientifiche

Sposta l'attenzione su ricerche in via di sviluppo.

Aiuta ad incrementare il tuo profilo e quello del tuo gruppo

Posta le tue opinioni pubblicamente per ottenere visibilità sui tuoi lavori. Condividi i tuoi commenti con gli autori per aumentare le possibilità di interazione.

Nessuna restrizione sugli articoli da includere

I preprint sono gratuiti e disponibili a chiunque.

Concentrati sulla scienza

Abbandona il concetto di impact factor e concentrati sull'articolo e sull'apprendere e insegnare abilità essenziali.

Infografiche da parte degli ASAPbio Fellows:

Christine Cucinotta (@chrstn_e), Sandra Franco-Iborra (@sandrafranib),
Thabiso Motaung (@Thabiso39019591), Fabio Palmieri (@Palmieri_F_),
Pablo Ranea-Robles (@pranea)

➤ Preprint fact checking

Protezione da 'Scoop'

I preprint ti permettono di provare la paternità delle tue scoperte. Il 99.3% degli autori di preprints non ha riportato alcun problema di 'scooping'.¹

I preprint sono compatibili con riviste scientifiche

Più di 1200 riviste hanno linee guida compatibili con i preprint.²

I preprint sono di qualità

Due terzi di preprint su bioRxiv compare su riviste scientifiche entro due anni.³
La qualità dei reports è simile a quella degli articoli a revisione report.⁴

Un percorso piu' semplice per la pubblicazione

Molte riviste permettono il trasferimento diretto dai server per preprints. Alcuni editor cercano preprint interessanti e invitano gli autori a mandare i propri lavori rivista scientifica.

Infografiche da parte degli ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema
y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

➤ ASAPbio

Trova piu informazioni all'indirizzo ASAPbio.org

Fonti:

1. Sever *et al.* bioRxiv 833400; doi: <https://doi.org/10.1101/833400>
2. Sherpa Romeo: <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>
3. Abdill and Blehman. *eLife* 2019;8:e45133
doi: 10.7554/eLife.45133

4. Carneiro, C.F.D. *et al.* Comparing quality of reporting between preprints and peer-reviewed articles in the biomedical literature. *Res Integr Peer Rev* 5, 16 (2020).
<https://doi.org/10.1186/s41073-020-00101-3>

I numeri dei preprint nelle scienze della vita

Un preprint ogni 4 minuti

125.000 preprint bio-medici postati nel 2020.¹

Incremento del 240% nel 2020

I preprint hanno rappresentato l'8% della letteratura su Pubmed nel 2020, contro il 3.2% nel 2019.¹

Piu di 40 servers per preprints

Ampio spettro di server dedicati ai preprint sono disponibili per le scienze della vita, biomedicina e ricerca clinica.²

Piu di 100.000 citazioni

I preprint in biomedicina hanno ricevuto 106.040 citazioni nel 2020.³

Infografiche da parte degli ASAPbio Fellows:

Ana Dorrego-Rivas (@adorrego_r), Carrie Iwema y Mafalda Pimentel (@Maf_Pimentel)

ASAPbio

Trova piu informazioni all'indirizzo **ASAPbio.org**

Fonti:

1. EuropePMC <https://europepmc.org/>
2. <https://asapbio.org/preprint-servers>

3. Dimensions database <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

Prendi iniziativa a supporto dei preprint

Hai 5 minuti?

- Twitta l'ultimo preprint che hai letto, ritwitta il post sul preprint di un collega
- Crea **un avviso di posta elettronica** per ricevere aggiornamenti da un server di preprint
- Iscriviti a una **newsletter** che raccoglie i preprint postati di recente e menzionati su Twitter
- Scegli uno **sticker** o condividi **un'infografica di ASAPbio**

Hai 30 minuti?

- Leggi un preprint
- Scrivi un thread su Twitter sul preprint che hai letto per discuterne i risultati
- Organizza una discussione sui pro e i contro di pubblicare il tuo lavoro come preprint durante il tuo prossimo lab meeting

Hai due ore?

- Revisiona un preprint e posta pubblicamente la tua revisione
- Partecipa a un podcast che si occupa di preprint come, per esempio, **Preprints in Motion**
- Scrivi un blog post sul tuo interesse per i preprint, o sull'ultimo preprint che hai letto
- Invita gli autori di un preprint a presentare il loro lavoro durante un tuo journal club o nel tuo istituto

Vuoi saperne di più?

- Vai sul sito di ASAPbio **asapbio.org** per rimanere aggiornato sui prossimi eventi relativi ai preprint, oppure iscriviti alla newsletter di ASAPbio: **asapbio.org/newsletter**

- Vai sulla pagina di ASAPbio dedicata alle Risorse sui Preprint per trovare informazioni, infografiche, FAQ e molto altro sui preprint: **asapbio.org/preprint-info**

Partecipa anche tu!

- Unisciti alla Community di ASAPbio su **tinyurl.com/ASAPbio**
- Partecipa ai journal club sui preprint organizzati in live streaming da **PREreview**
- Unisciti a **preLights**, la community dei giovani ricercatori che selezionano e commentano preprint

Infografica a cura dei membri di ASAPbio: Umar Ahmad, Christine Ferguson and Sumeet Pal Singh Traduzione: Corrado Nai, Laura Celotto, Marco Fumasoni

Posta il tuo preprint in 5 passi

1. Coinvolgi i tuoi co-autori

Domande? Vai su asapbio.org/preprint-info per consultare ulteriori informazioni sui preprint.

2. Scegli un server

Vai su asapbio.org/preprint-servers per avere una lista completa dei vari server di preprint. Per scegliere dove postare il tuo preprint, considera il tipo di paper che stai postando (un articolo su un lavoro di ricerca originale o una review), lo scopo della disciplina, la visibilità e l'indicizzazione del server.

3. Controlla le regole sui preprint del giornale a cui vuoi mandare il manoscritto

La maggior parte dei giornali nelle scienze della vita accetta preprint. Trovi su [Wikipedia](https://en.wikipedia.org) ulteriori informazioni sulle politiche relative all'uso dei preprint per una serie di editori scientifici.

4. Scegli una licenza

Controlla le [FAQ di ASAPbio sulle licenze](#) per ulteriori informazioni sulle varie opzioni di licenza e copyright per i preprint.

5. Prepara il tuo manoscritto

Prepara il tuo paper secondo le linee guida del server su cui vuoi postarlo, usando la stessa cura che useresti nel mandarlo a un giornale tradizionale. Carica tutti i codici/dati/reagenti che vuoi condividere sugli appositi archivi.

Posta il preprint!

Condividilo con i colleghi attraverso i social o via e-mail

Il processo di pubblicazione

Come articolo scientifico per un giornale peer-reviewed

Come preprint

Prova di produttività

Molti finanziatori accettano i preprint per le domande di finanziamento. I preprint sono associati a un DOI** e possono essere citati

Ampia visibilità

I preprint sono disponibili sui motori di ricerca come Google Scholar e Europe PMC.

Compatibilità con i giornali

La maggior parte dei giornali nelle scienze della vita accetta preprint.

Protezione dallo scooping

Molti giornali attuano politiche di protezione dallo scooping, prendendo in considerazione la data di prima pubblicazione del preprint.

 ASAPbio

Trovi ulteriori informazioni sui preprint su **ASAPbio.org**

* Potrebbe essere a pagamento

** arXiv utilizza un proprio sistema di identificatori permanenti dei preprint

Infografica a cura dei membri di ASAPbio: Umar Ahmad, Christine Ferguson and Sumeet Pal Singh

Traduzione: Corrado Nai, Laura Celotto, Marco Fumasoni